
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.973

DOI 10.5281/zenodo.14361937

Ветерок Е.В.

Ветерок Екатерина Владимировна, кандидат психологических наук, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, Новосибирск, Вилюйская ул., 28. E-mail: veterocke@gmail.com.

Теоретический анализ тревожности во взаимосвязи с различными психологическими параметрами у лиц с расстройством аутистического спектра

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема проявления тревожности у лиц с расстройством аутистического спектра во взаимосвязи с рядом психологических характеристик. Изучена тревожность и ее взаимосвязь с психологическими параметрами у лиц с расстройством аутистического спектра. Дана общая характеристика симптомов расстройства аутистического спектра как особого типа дизонтогенеза. Проведен анализ дефиниций тревожности и специфики её проявления у лиц с расстройством аутистического спектра. Проанализированы взаимосвязи тревожности с сенсорной гиперчувствительностью и проблемным поведением у лиц с расстройством аутистического спектра. В результате установлено, что тревожность широко распространена среди лиц с этим типом дизонтогенеза и может осложнить их социализацию, что обуславливает необходимость коррекционной работы в данном направлении с учетом различных психологических характеристик у лиц с расстройством аутистического спектра.

Ключевые слова: тревожность, сенсорная чувствительность, проблемное поведение, социализация, дизонтогенез, расстройство аутистического спектра.

Veterok E.V.

Veterok Ekaterina Vladimirovna, Candidate of Psychological Sciences, Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 630126, Novosibirsk, Vilyuiskaya str., 28. E-mail: veterocke@gmail.com.

Theoretical analysis of anxiety in relation to various psychological parameters in people with autism spectrum disorder

Abstract. This article examines the problem of anxiety in people with autism spectrum disorder in relation to a number of psychological characteristics. Anxiety and its relationship with psychological parameters in individuals with autism spectrum disorder have been studied. A general description of the symptoms of autism spectrum disorder as a special type of dysontogenesis is given. The analysis of definitions of anxiety and the specifics of its manifestation in people with autism spectrum disorder has been carried out. The interrelationships of anxiety with sensory hypersensitivity and problematic behavior in individuals with autism spectrum disorder are analyzed. As a result, it was found that anxiety is widespread among people with this type of dysontogenesis and can complicate their socialization, which necessitates corrective work in this direction, taking into account various psychological characteristics in people with autism spectrum disorder.

Key words: anxiety, sensory sensitivity, problematic behavior, socialization, dysontogenesis, autism spectrum disorder.

Актуальность исследования. В современной действительности актуализируется проблема тревожности личности, что детерминировано усилением социальных рисков и дефицитом информации в ситуации неопределенности. Тревожность выступает как психофизическое состояние, которое может проявляться как нервозность, страх, гнев и раздражительность без временной связи со стрессорами. Изучаемый феномен препятствует социально-психологической адаптации на различных возрастных этапах, в том числе у лиц с ограниченными возможностями здоровья. В частности, у лиц с расстройством аутистического спектра симптомы тревоги носят перманентный характер, при этом в настоящее время проблема изучения тревожности у лиц с данным типом дизонтогенеза отличается фрагментарностью.

В качестве объекта исследования выступает тревожность, в качестве предмета – ее взаимосвязь с психологическими параметрами у лиц с расстройством аутистического спектра. Целью исследования является выявление специфики проявления тревожности во взаимосвязи с другими психологическими параметрами у лиц с расстройством аутистического спектра. Для достижения данной цели используется теоретический метод (анализ и синтез научных источников).

Теоретический анализ зарубежных научных исследований показал, что расстройство аутистического спектра рас-

сматривается как сложное расстройство развития, которое проявляется в раннем детстве и характеризуется основными симптомами, среди которых преобладают искажение социального взаимодействия и ограниченность моделей поведения, интересов или видов деятельности. В работе F. Thibaut [8, с. 323] продемонстрировано, что расстройство аутистического спектра выступает как расстройство с клинически обусловленным паттерном соматических отклонений и нейроповеденческим фенотипом. По мнению E. Stepanova с соавторами [6, с. 396], расстройство аутистического спектра представляет собой нарушение коммуникативной и поведенческой сфер, которое может иметь нейробиологическую основу. Исследователь подчеркивает, что тревожность распространена среди лиц с расстройством аутистического спектра и может осложнить коррекционную работу, направленную на обучение социальным навыкам.

С точки зрения M.J. Sørensen с соавторами [4, с. 451], данное нарушение развития отражает неоднородный комплекс симптомов, каждый из которых имеет непересекающуюся этиологию и проявления. Данные симптомы коррелируют с такими психоэмоциональными состояниями, как тревожность, раздражительность, лабильность настроения, которые могут привести к функциональным нарушениям. В исследовании N.F. Minshaw с соавторами [2, с. 125] показано, что тревожность у лиц с расстройством

аутистического спектра сопровождается проблемным поведением, которое выражается в склонности к аутоагрессивному и агрессивному поведению. Н. Steffenburg с соавторами [5, с. 1164] утверждают, что тревожность лиц с расстройством аутистического спектра взаимосвязана с социальной фобией. В частности, дефицит социальных навыков обуславливает тревожность в социальных ситуациях у лиц с этим типом дизонтогенеза в результате предыдущих социальных неудач.

В работе Y.C. Suu с соавторами [7, с. 2185] показано, что тревожность является наиболее часто выявляемым расстройством у лиц с расстройством аутистического спектра, при этом показатели генерализованной тревожности варьируются в диапазоне от пяти до тридцати пяти процентов у лиц данной категории. Исследователи подчеркивают, что лица с этим типом дизонтогенеза с высоким уровнем тревожности склонны к агрессивному и аддиктивному поведению, а также испытывают больше трудностей, связанных с сенсорной чувствительностью. Сенсорная гиперчувствительность выступает как нарушение обработки сенсорной информации, которое подразумевает преувеличенные или отрицательные реакции на сенсорные стимулы. Сенсорная гиперчувствительность отражает две модели поведения: сенсорную чувствительность и избегание ощущений. Результаты исследований показывают, что повышенная сенсорная чувствительность часто встречается у лиц с расстройством аутистического спектра и связана с проблемами со сном, более низким уровнем социальных навыков и адаптивного поведения, а также повышенной тревожностью. Сенсорная гиперчувствительность может влиять на эмоциональное состояние и психологическое здоровье субъекта, его деятельность, социальное функционирование. Кроме того, сенсорная гиперчувствительность может коррелировать с проблемным поведением у лиц с данным типом дизонтогенеза. В частно-

сти, избегание ощущений и сенсорная чувствительность в значительной степени связаны с интернализацией и экстернализацией проблемного поведения у лиц этой категории. Лица с расстройством аутистического спектра с более высоким уровнем трудностей сенсорной обработки с большей вероятностью будут демонстрировать проблемное поведение, включая раздражительность, стереотипное поведение, гиперактивность, неадекватную речь. Проблемное поведение рассматривается как поведение, которое создает сложности в повседневной деятельности, включая самоповреждающее поведение, замкнутость, нежелание сотрудничать, агрессию, уничтожение имущества. Изменение физической и социальной среды может быть связано с тревожностью у лиц с этим типом дизонтогенеза, что приводит к появлению проблемного поведения. Из этого следует, что распространенность проблемного поведения, тревожность и сенсорная гиперчувствительность у лиц с расстройством аутистического спектра взаимосвязаны, что необходимо учитывать в процессе психологического сопровождения лиц этой категории.

В исследовании I. Schrooten с соавторами [3, с. 880] продемонстрировано, что лица с расстройством аутистического спектра склонны к тревожности, что сопровождается низкой саморегуляцией, нарушениями сна, повышенной сенсорной чувствительностью, что существенно влияет на социальное функционирование и качество жизни. Лица с данным типом дизонтогенеза испытывают хронический стресс из-за социальных требований окружающей среды в повседневной деятельности. Совокупное воздействие этого стресса на физическое здоровье и психологическое благополучие, повседневное функционирование и общее качество жизни имеет большое значение для лиц этой категории. G.S. Dichter [1, с. 327] акцентирует внимание на том, что тревожность затрудняет социализацию лиц с расстройством аутистического спектра.

Для снижения симптомов тревоги у лиц с данным типом дизонтогенеза могут применяться различные психотерапевтические техники, в том числе медитация. Медитация может быть полезна для нивелирования тревожности у лиц этой категории за счет снижения воздействия стрессоров. Медитация может быть эффективным вмешательством при аутизме из-за способности улучшать самоконтроль и саморегуляцию, снижать тревожность и улучшать поведенческие и когнитивные функции.

Таким образом, в современных зарубежных исследованиях тревожность определяется как состояние, которое может проявляться на психологическом и соматическом уровнях как беспокойство, ситуативно не связанное со стрессорами. Данный феномен препятствует социализации на различных возрастных этапах, в том числе у лиц с расстройством аутистического спектра.

Обнаружено, что тревожность может осложнить коррекционную работу, направленную на обучение компетенциям, необходимым для оптимального социального функционирования. Тревожность у лиц с расстройством аутистического спектра сопровождается проблемным поведением, повышенной сенсорной чувствительностью, социальной фобией, низкой саморегуляцией, нарушениями сна. Практическая значимость данного исследования заключается в том, что полученные данные могут быть использованы в психологическом сопровождении лиц с расстройством аутистического спектра с высоким уровнем тревожности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dichter G.S. Functional magnetic resonance imaging of autism spectrum disorders // *Dialogues in Clinical Neuroscience*. 2012. Vol. 14. No. 3. pp. 319-351.
2. The association between self-injurious behaviors and autism spectrum disorders / N.F. Minshawi [et al.] // *Psychology Research and Behavior Management*. 2014. No. 7. pp. 125-136.
3. Participant Roles in Bullying Among Dutch Adolescents With Autism Spectrum Disorders / I. Schrooten [et al.] // *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*. 2016. Vol. 47. No. 6. pp. 874-887.
4. Antidepressant exposure in pregnancy and risk of autism spectrum disorders / M.J. Sørensen [et al.] // *Clinical Epidemiology*. 2013. No. 5. pp. 449-459.
5. Children with autism spectrum disorders and selective mutism / H. Steffenburg [et al.] // *Neuropsychiatric Disease and Treatment*. 2018. No. 14. pp. 1163-1169.
6. Stepanova E., Dowling S., Phelps M., Findling R.L. Pharmacotherapy of emotional and behavioral symptoms associated with autism spectrum disorder in children and adolescents / E. Stepanova [et al.] // *Dialogues in Clinical Neuroscience*. 2017. Vol. 19. No. 4. pp. 395-402.
7. Relationship Among Sensory Over-Responsivity, Problem Behaviors, and Anxiety in Emerging Adults with Autism Spectrum Disorder / Y.C. Syu [et al.] // *Neuropsychiatric Disease and Treatment*. 2020. No. 16. pp. 2181-2190.
8. Thibaut F. New perspectives in autism spectrum disorders // *Dialogues in Clinical Neuroscience*. 2017. Vol. 19. No. 4. pp. 323.